

ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА СЕМАНТИК МАЙДОН ВА УНИНГ ТУЗИЛМАСИ

Mirzoyeva Laylo Raxmonovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Gumanitar yo'nalishlarda xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi

laylomirzoyeva38@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ушбу мақолада замонавий тилшуносликда семантик майдон ва унинг тузилмалари ҳақида фикр юритилган. Тилнинг лугат таркиби бу оддий туплам эмас балки индивидуал элементдир. Тилшуносликда ҳар бир лексик бирлик мустақил бўлиб лисоний тузилишнинг бир хил еки турли хил даражадаги бошқа бирликлари билан маълум муносабатлар билан тавсифланади. Ушбу мақолада янги систем-структур тилшуносликнинг шаклланиши, семантик майдоннинг тор ва кенг тузилмалари ҳақида фикр юритилган.

Калит сузлар: тилшунослик, семантик майдон, тузилма, макрополе, микрополе, тизим

ABSTRACT:

This article discusses the concept of semantic fields and their structures in modern linguistics. The vocabulary of a language is not a simple collection but rather an individual system of elements. In linguistics, each lexical unit is independent and is characterized by certain relationships with other units at the same or different levels of linguistic structure. This article reflects on the formation of the new system-structural linguistics and explores both the narrow and broad structures of semantic fields.

Keywords: Linguistics, semantic field, structure, Macrofield, Microfield, system.

Тилшуносликда асосий коидалардан бири бу - тилни тизимлар тизими сифатида тасаввур қилишдан иборатдир. Бошқа суз билан айтганда тилнинг тизими - тартибга солинган ва ички жиҳатдан ташкил топган, ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи объектлар мажмуасидир. Ф. де Соссюр шундай ёзган эди: "Тил - бу шундай тизимки, унинг элементлари бир бутун

бўлган элементларнинг аҳамияти фақат бошқа элементларнинг бир вақтда мавжудлигидан келиб чиқади."

Бошиданок маҳаллий семасиология ўз олдида алоҳида сўзларни эмас, балки маъновий йўналиши бир хил бўлган лексик гуруҳларнинг семантик ривожланиш йўллари ва хусусиятларини аниқлаш вазифасини қўйган. Шу билан бирга, И.В. Шадурскийнинг таъкидлашича, бу вазифаларни ҳал қилишда сўзга номинатив birlik сифатида нафақат тил, балки ижтимоий-тарихий омилларнинг ҳам таъсири ҳисобга олинган. Лексик тизимлар ичидаги маъно ва тузилма алоқаларини тадқиқ қилиш кўплаб олимлар томонидан амалга оширилган. Жумладан, Ю.Д. Апресян, С.Г. Бережан, В.А. Звегинцев, Ю.Н. Караулов, С.Д. Кацнельсон, Л.А. Новиков, А.А. Уфимцева, Ю.С. Степанов, Ф.П. Филин, Д.Н. Шмелёв, Г.С. Щур ва бошқаларнинг илмий ишлари бу соҳада муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, лексикани тизимли равишда таҳлил қилишга бағишланган умумий тадқиқотлар Л.М. Васильев, Ю.Н. Караулов, А.А. Уфимцева каби олимларнинг асарларида акс этган.

«Система тушунчаси – бир-бир билан мустаҳкам боғланган ва ўзаро таъсирлашувчи бир хил элементлар йиғиндиси бўлиб, улар биргаликда мураккаб, бирлашган birlikни ташкил қилади. Бу birlik унинг қисмлари нуқтаи назаридан таҳлил қилиниши мумкин. Демак, система тушунчаси унга кирадиган компонентлар, яъни тузилманинг мавжудлигини англатади. Структура (тузилма) эса – битта ягона бутуннинг таркиби ва ички ташкилоти бўлиб, у элементлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг мустаҳкамлиги ва бирлигини кўрсатади.»

Барчамизга маълумки, ҳозирги замон лингвистикасида тил тизимига оид турли таърифлар мавжуд ва аксарият таърифлар тилини инсон жамияти ва онда маълумот алмашинуви ҳамда сақланиши учун хизмат қилувчи семиотик функционал тизим сифатида кўрсатади. Бу тизим бир нечта подсистемаларни ўз ичига олади, яъни фонетик, морфологик, лексик, синтаксик ва бошқа тизимлардан иборат бўлиб, улар бир-бири билан чамбарчас бирлашган тарзда фаолият юритади.

Бундан ташқари, тизим – бу ичидаги объектлар ўзаро боғланган, тартибли ва ички жиҳатдан ташкил этилган комплекс ҳисобланади. Унинг барча элементлари бир бутунлик шаклида жойлашиб, иерархик муносабатларга риоя қилади ва керак бўлганда уларни алоҳида подсистемалар сифатида ҳам қараш мумкин, шунингдек, улар ташқи муҳит билан доимий алоқада бўлиб, биргаликда фаолият юритади.

Ипсен 1924 йилда ушбу ғояни билдирган илк олимлардан бири бўлиб, «Айрим сўзлар тилда алоҳида ҳолда мавжуд бўлмайди; улар маъновий гуруҳлар ичида бирлашиб, ўз ўзаро муносабатлари орқали бир-бири билан боғлиқ» деган. Тилшуносликда «подсистема» тушуниши ўрнига кўпинча «майдон» термини қўлланилади, масалан лексикал майдон, лексико-семантик майдон, функционал-семантик майдон каби тушунчалар. Бу ерда «майдон» деганда инсон тажрибасининг муайян соҳасини қамраб олган, бироз мустақил кичик тизим шаклида ташкил этилган мазмунли birlikлар йиғиндиси назарда тутилган.

Шу сабабли, бутун лексико-семантик тизимнинг кенглиги туфайли уни тўлиқ акс этиб бўлмайди ва фақат муайян қисмларини таҳлил қилишга йўналтирилади. Шу жihatдан биз тадқиқотда қуйилган вазифаларни бажариш мақсадида лексик семантик майдон тушунчасига мурожат қилдик.

Семантик майдонларнинг тузилиши борасида купгина олимлар тадқиқотлар олиб борганлар. Масалан, Л.А. Новиков семантик майдонни ташкил этишда умумий принциплар ва амалий усулларни аниқлаб, унинг тузилишига бир нечта муҳим нуқталарни ажратиб кўрсатади. Унинг таъкидлашича, семантик фазонинг уч ўлчами мавжуд: синтагматика, парадигматика ва эпидигматика; шунингдек, тил материалининг «вазият – инсон – тил» тизимида ўз-ўзини ташкил этиш принципи, ҳамда семантик майдон birlikлари ўртасидаги асосий семантик категория муносабатлари, унинг ядрони, маркази ва периферияси, шунингдек, семантик майдоннинг чегаралари ва уларнинг яқин соҳалар билан ўзаро боғлиқлиги таъкидлайди. Бундан қурииб турибдики, семантик майдоннинг асосий бирлиги кўпроқ ҳолларда сўзнинг лексико-семантик версияси-варианти сифатида қабул қилинади. Агар сўз бир маъноли бўлса ёки унинг барча маънолари бир хил тушунча ифодасини берса, у бутун бир сўз сифатида олинади. Шу билан бир каторда, семантик майдонларнинг чегаралари уларнинг табиатига кўра нисбийдир.

Семантик майдонлар бир-бири билан узаро иерархия ва бўйсунуш принципига мувофиқ боғланган. Бундан шуни тушуниш мумкинки, майдонлар торроқ ҳам, кенгроқ ҳам бўлиши мумкин, яъни бир томондан **макромайдонларга** - лексик birlikлар катта бирлашмалари ва иккинчи томондан эса – майдоннинг ички тузилишида, бир хилдан кам сонли, лекин аниқ кўрииб турувчи **микромайдонларга** кириши мумкин. Микромайдон макромайдондан ўз ичида аниқроқ мазмунли архисема сақлайди ва

классификация жихатидан пастроқ даражада бўлади. Микромайдонлар, ўз навбатида, янада аниқроқ мазмунли архисемага эга бўлган лексико-семантик гуруҳлар ва подгуруҳларни ўз ичига олиши мумкин, улар эса иерархик классификацияда янада паст даражада жойлашади.

Хулоса

Замонавий тилшуносликда семантик майдон — бу лексик элементларнинг тузилиши ва улар орасидаги алоқаларни аниқлаш учун муҳим инструмент ҳисобланади. Ушбу концепция тилшунослик тадқиқотлари ва таълим жараёнлари учун катта аҳамиятга эга бўлиб, сўзларнинг маъноларини тушунишни осонлаштиради.

References:

1. Ф. де Соссюр, 1977: 147. Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Ф. Соссюр. — М., 1977.)
2. Васильев Л.М. Теория семантическ их полей / Л.М.Васильев // Вопросы языкознания. - 1971. - №5.]
3. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы / А.А.Уфимцева. — М., 1962]
4. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике / И.В.Арнольд. - М.: Высшая Школа, 1991. - 140 с.
5. Ахманова О.С. О принципах и методах лингвостилистического исследования / О.С. Ахманова. - М.: Изд-во МГУ, 1966: 366
6. Новиков Л.А. Семантическое поле / Новиков Л.А. // Русский язык: Энциклопедия. - М., 1997. - С.458-459]
7. Laylo M. (2023). Tourism Industry in the World
8. Mirzoeva L. (2021). TEACHING ENGLISH IN THE FIELDS OF TOURISM
9. Mirzoeva L. (2024). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MEHMONXONA ISHI TERMINLARINING KOMPLEKS CHOG'ISHTIRMA TAHLILI
10. Mirzoeva L. (2021). CLASSIFICATION OF HOTEL BUSINESS TERMS IN ENGLISH AND UZBEK